

СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЙ ИНГИБИТОР ЛИПООКСИГЕНАЗЫ

Маматова И.Ю.

Андижанский государственный медицинский институт

Доцент кафедры биологической химии, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651978>

Введение

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) это заболевания, при котором кишечник подвергается воспалению. Точная причина ВЗК остается неясной, но общепризнано, что ее этиопатология является многофакторной [1-6]

Месалазин используется при лечении воспаления кишечника которая действует путем ингибирования липоксигеназы которая является медиаторам воспаления. 5-липоксигеназа (5-ЛО) это фермент метаболической пути арахидоновой кислоты (АА) которая отвечает за выработку провоспалительных медиаторов [7-8]. Кроме терапевтических влияний он также имеет побочные эффекты. Исходя из этого выработка натуральных аналогов ингибитора ЛОГ без побочных эффектов, считается одним из актуальных проблем.

При исследовании имеют структуру схожую с другими синтезированными ингибиторами 5ЛО исходя из этого они могут стать альтернативой при лечении воспаления кишечника. Данное исследование направлено на изучения *in silico* сравнение между флаваноидами на примере кверцетина и синтетическим препаратом месалазином.

Методы исследования

Молекулярные свойства и сходство с лекарственным средством

Молекулярные свойства и сходство с лекарственным средством каждого выбранного соединения были проанализированы с помощью редактора Molinspiration WebME 3.81 (<http://molinspiration.com:9080/webme/webme.html>) и Molsoft L.L.C.: Предсказание сходства лекарств и молекулярных свойств ([molsoft.com/mprop /](http://molsoft.com/mprop/)), который предсказывает молекулярные свойства из заданных допустимых структур и на основе этих молекулярных свойств дает общую оценку сходства с лекарственным средством.

Методы прогнозирования *in silico*

Прогнозирование общей активности осуществлялось с использованием программного обеспечения PASS (Прогнозирование спектров активности веществ) (<http://way2drug.com/PassOnline/>) [9-10]. Значений LD50 для

крыс с четырьмя типами введения (пероральное, внутривенное, внутривентральное, подкожное, ингаляционное) была прогнозировано с помощью программного обеспечения GUSAR. (<http://www.way2drug.com/gusar/acutoxpredict.html>)

Прогноз острой токсичности препарата

Прогноз острой токсичности веществ была проведена на основе химической структуры препаратов с помощью программного обеспечения Gusar (<http://www.way2drug.com/gusar/acutoxpredict>)

Результаты и обсуждения

Чтобы сравнить аффинность связывания кверцетина с обычным лекарственным средством от воспаления кишечника атомные координаты месалазина вместе с кверцетином были извлечены из базы данных PubChem. Структурная информация об этих соединениях обобщена в таблице 1.

Таблица 1.

Структура синтетического и натурального ингибитора липооксигеназы

Наименование компонента	Номер Pubchem CID	2D конформация
Месалазин	4075	
Кверцетин	5280343	

Молекулярные свойства кверцетина по сравнению с обычным лекарственным средством, предсказанные инструментом редактора Molinspiration WebME (Таблица 2)

Таблица 2

Молекулярные свойства лекарства и кверцетина

Свойства	Детали	Значения	
		Месалазин	Кверцетин
<u>miLogP</u>	Коэффициент разделения октанола и воды logP	0,92	1,68
<u>TPSA</u>	Молекулярная полярная площадь поверхности (PSA)	83,55	131,35

N atoms	Количество не водородных атомов	11	22
MW	Молекулярная масса	153,14	302,24
N ON	Количество водород связывающего акцептора (O и N атомы)	4	7
n OHNH	Количество водород связывающих доноров (OH и NH группы)	4	5
N violations	количество нарушений пяти правил	0	0
n rotb	количество поворотных соединений	1	1
volume	Молекулярный объем	130,35	240,08

Из прогноза молекулярных свойств очевидно, что количество доноров и акцепторов водородных связей в кверцетине превышает количество месалазина. В соответствии с прогнозом в своей структуре кверцетин содержит 7 акцепторов водородных связей и 5 доноров водородных связей (таблица 2). Помимо статуса водородных связей, он имеет молекулярную массу 302,238 и логарифмическое значение Р 1,68 (таблица 2). Так же как и месалазин кверцетин не нарушает правило “правила пяти” Липинского 28, данное правило, помогает определить его свойства для перорального применения. Кверцетин также имеет высокую полярную площадь по сравнению с синтетическим препаратом.

Общая оценка сходства лекарств для молекул лекарств это распределение, смещенное вправо достигающая максимума в диапазоне 0,8–1,2 по шкале сходства лекарств. Оценка сходства лекарств препаратов была предсказана Molsoft L.L.C.: Drug-Likeness and molecular property prediction tool. (<https://molsoft.com/mprop/>). Результат прогноза приведен в таблице 3. Результаты показывают высокий показатель кверцетина с значением 0.52 тогда как синтетический препарат месалазин имеет значение 0,22 (таблица 3).

Таблица 3

Оценка сходства лекарств

Ингибиторы	Показатель
Месалазин	0.22
Кверцетин	0.52

Острая токсичность обоих препаратов была изучена программой GUSAR, данные исследования прогноза приведены в таблице 4 .

Таблица 4

Острая токсичность крыс, прогнозируемая программой GUSAR

Препарат	ВВ LD50 Log10(mmol/kg)	ВВ LD50 log10(mmol/kg)	О LD50 log10(mmol/kg)	П LD50 log10(mmol/kg)
Месалазин	0,768	0,250	1,243	0,802
Кверцетин	0,484	0,840	0,797	1,070

Препарат	ВВ LD50 (mg/kg)	ВВ LD50 (mg/kg)	О LD50 (mg/kg)	П LD50 (mg/kg)
Месалазин	898,400	272,600	2682,000	971,500
Кверцетин	920,300	2089,000	1892,000	3550,000

Классификация химических веществ по острой токсичности для грызунов

Препарат	ВВ LD50 классификация	ВВ LD50 классификация	О LD50 классификация	П LD50 классификация
Месалазин	класс 5	Class 4	класс 5	класс 4
Кверцетин	класс 5	не токсичен	класс 4	не токсичен

Приложение: ВВ- внутри брюшина, ВВ-внутривенно, О-орально, П-подкожно.

Из результатов прогноза очевидно, что острая токсичность у месалазина при всех видах введения входит к классу малоопасных веществ тогда, как кверцетин считается наиболее безопасным компонентом по сравнению с синтетическим препаратом месалазин.

Заключение

Наше исследование *in silico* убедительно предсказало превосходство природного соединения кверцетина над обычными лекарственными средствами в качестве ингибитора липооксигеназы, и это указывает на

необходимость дальнейшего изучения этого соединения in vitro в будущем.

Литература.

1. Elson CO. Experimental models of intestinal inflammation: New insights into mechanisms of mucosal homeostasis In: Ogra PL, Mestecky J, Lamm ME, Strober W, Bienenstock J, McGhee JR, eds. Mucosal Immunology, 2nd ed San Diego, CA: Academic Press; 1999:1007–1033. [Google Scholar]
2. German AJ, Hall EJ, Day MJ. Chronic intestinal inflammation and intestinal disease in dogs. J Vet Intern Med 2003;17:8–20. [PubMed] [Google Scholar]
3. Mizoguchi A, Mizoguchi E, Bhan AK. Immune networks in animal models of inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2003;9:246–59. [PubMed] [Google Scholar]
4. Ungaro R, Mehandru S, Allen PB, Peyrin-Biroulet L, Colombel JF. Ulcerative colitis. Lancet. (2017) 389:1756–70. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32126-2
5. PubMed Abstract | CrossRef Full Text | Google Scholar
6. Ocansey DKW, Zhang L, Wang Y, Yan Y, Qian H, Zhang X, et al. Exosome-mediated effects and applications in inflammatory bowel disease. Biol Rev Camb Philos Soc. (2020) 95:1287–307. doi: 10.1111/brv.12608).
7. (Funk CD. Prostaglandins and leukotrienes: Advances in eicosanoid biology. Science 2001;294:1871–1875. [PubMed] [Google Scholar]
8. Charlier C, Michaux C. Dual inhibition of cyclooxygenase-2 (COX-2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) as a new strategy to provide safer non steroidal anti-inflammatory drugs. Eur J Med Chem 2003;38:645–659. [PubMed] [Google Scholar]
9. Filimonov D.A., Druzhilovskiy D.S., Lagunin A.A., Glorizova T.A., Rudik A.V., Dmitriev A.V., Pogodin P.V., Poroikov V.V. Komp'yuternoe prognozirovanie spektrov biologicheskoi aktivnosti khimicheskikh soedinenii: Vozmozhnosti i ogranicheniya [Computer-aided prediction of biological activity spectra for chemical compounds: Opportunities and limitations] Biomed. Chem. Res. Meth. 2018;1:e00004. doi: 10.18097/bmcrm00004. [CrossRef] [Google Scholar]
10. 48. Filimonov D.A., Lagunin A.A., Glorizova T.A., Rudik A.V., Druzhilovskiy D.S., Pogodin P.V., Poroikov V.V. Prediction of the biological activity spectra of organic compounds using the PASS online web resource.

Chem. Heterocycl. Comp. 2014;50:444–457. doi: 10.1007/s10593-014-1496-1.
[CrossRef] [Google Scholar]